

Cómo es un Eclipse Total de Sol

Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna, moviéndose por el espacio en su órbita alrededor de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, ocultando así el disco solar, por un breve tiempo, para un observador ubicado sobre la superficie terrestre. Cuando la ocultación es completa, se denomina "eclipse total", y cuando se oculta solo una parte del disco solar, se denomina "eclipse parcial". En algunos casos, ocurren los "eclipses anulares", durante los cuales la Luna cruza el disco solar por su centro, pero no llega a ocultarlo por completo, dejando solo visible un fino anillo de Sol.

Totalidad

El eclipse de Sol del 14 de diciembre de 2020 será visible como total en una faja de 90 km de ancho, que cruzará Neuquén y Río Negro, avanzando desde el Oeste, desde la frontera con Chile, un poco al norte del volcán Lanín, pasando por Piedra del Águila y terminando en la costa atlántica por Bahía Creek.

El eclipse podrá verse, aproximadamente, entre las 11h 43min, cuando comenzará la fase parcial, hasta que la misma finalice a eso de las 14h 48 min (cada lugar de observación tiene sus propios instantes de tiempo). La fase de totalidad durará poco más de 2 minutos, y ocurrirá en la mitad del intervalo de tiempo indicado, alrededor de las 13 horas y 14 min.

Parcialidad

Desde cualquier lugar ubicado más al norte o más al sur de la zona de totalidad, solo se podrá ver el eclipse como parcial, con diferentes grados de ocultamiento, cuanto más cerca de la zona de totalidad más cubierto estará el Sol, y viceversa.

Piedra del Águila
Lugar de observación organizado.
Se trata del sitio con menos probabilidad de nublado.

Inicio del eclipse parcial: 11h 45min 33,3s
Inicio del eclipse total: 13h 8min 0,5s
Fin del eclipse total: 13h 9min 53,1s
Fin del eclipse parcial: 14h 35min 41,8s

El esquema no respeta la escala espacial de distancias ni de tamaños.

• Pilolil

Inicio del eclipse parcial: 11h 43min 33,9s
Inicio del eclipse total: 13h 05min 44,0s
Fin del eclipse total: 13h 07min 53,2s
Fin del eclipse parcial: 14h 33min 50,7s

• Junín de los Andes

Inicio del eclipse parcial: 11h 43min 51,3s
Inicio del eclipse total: 13h 06min 18,4s
Fin del eclipse total: 13h 07min 24,2s
Fin del eclipse parcial: 14h 33min 36,9s

• Las Coloradas

Inicio del eclipse parcial: 11h 44min 2,1s
Inicio del eclipse total: 13h 06min 26,9s
Fin del eclipse total: 13h 08min 28,3s
Fin del eclipse parcial: 14h 34min 33,3s

• Aluminé

Inicio del eclipse parcial: 11h 43min 3,8s
Inicio del eclipse total: 13h 06min 0,9s
Fin del eclipse total: 13h 06min 59,0s
Fin del eclipse parcial: 14h 33min 48,4s

Para más detalles accedé al siguiente sitio web:

Eclipse Total de Sol en Patagonia

El 14 de diciembre de 2020 ocurrirá un eclipse total de Sol, el cual será visible en su fase de totalidad en las provincias de Neuquén y Río Negro, y como parcial en toda la República Argentina.

Los eclipses de Sol y Luna son fenómenos naturales que ocurren regularmente. Todos los años suceden al menos un total de cuatro eclipses. En cierta época suceden al menos un eclipse de Sol y uno de Luna, y seis meses después, nuevamente al menos otro de Sol y otro de Luna. En algunos años pueden llegar a ser siete en total.

Sin embargo, la posibilidad de visualizar un eclipse total de Sol desde una ubicación específica sobre la superficie terrestre es muy pequeña. Así, desde Patagonia, no se podrá visualizar otro eclipse total de Sol hasta diciembre 2048. En 2021, sucederá uno que será visible sólo desde la Antártida Argentina, y en febrero de 2027 se podrá ver uno del tipo anular.

Para más detalles accedé al siguiente sitio web:

Cómo Observar el Sol Sin Riesgos

Nunca se debe observar el Sol en forma directa, aún durante un eclipse solar, y mucho menos utilizando dispositivos ópticos como binoculares o telescopios, ya que podría producir serias lesiones a los ojos, inclusive la ceguera permanente.

Cuidados:

<http://eclipse2020.uncoma.edu.ar/index.php/cuidados/>

Las únicas maneras seguras de observar el Sol requieren de la utilización de los siguientes elementos: filtros especiales (de Mylar o de polímero negro), a través de vidrios de soldador (solo DIN N° 14 ó superior), por proyección sobre una pantalla y a través de cámaras oscuras.

FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería

REINFORCE
REsearch INFrastructures FOR Citizens in Europe

Astronomers Without Borders

ECLIPSE TOTAL DE SOL 2020 EN PATAGONIA

NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
14 DE DICIEMBRE

